

LEKSIK TRANSFORMATSIYA VA UNING TURLARI

Jabborova Sevinch Yoqubjon qizi

QarDU Filologiya fakulteti Filologiya va tillarni
o'qitish (o'zbek tili) yo'nalishi 1-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16791842>

Annotatsiya.

Ushbu maqolada tarjimada qo'llaniladigan leksik transformatsiya turlari va ularning xususiyatlari yoritilgan. Konkretlashtirish, umumlashtirish, antonimik tarjima, sababni natija bilan almashtirish, kompensatsiya, qo'shish va tushirib qoldirish kabi transformatsiya usullari misollar bilan tahlil qilingan. Har bir usulning tarjima jarayonida qanday vazifani bajarishi, ularning lingvistik va stilistik ahamiyati izohlangan. Maqolada ingliz va o'zbek tillari o'rtasidagi grammatik va semantik tafovutlarni hisobga olgan holda, transformatsiya usullarining amaliy qo'llanilishiga e'tibor qaratilgan. Har bir transformatsiya turi uchun uning nima maqsadda ishlatilishi, qachon qo'llanishi va tarjimada qanday natija berishi oddiy misollar bilan ko'rsatib berilgan. Ingliz va o'zbek tillari o'rtasidagi grammatik va ma'no farqlari misolida bu usullar tarjimada matnni o'quvchi uchun aniq, tushunarli va tabiiy qilishga qanday yordam berishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: leksik transformatsiya, konkretlashtirish, umumlashtirish, antonimik tarjima, sababni natija bilan almashtirish, kompensatsiya, qo'shish, tushirib qoldirish, tarjima

Tilshunoslikda transformatsiya — bu bir til birliklarini (so'z, ibora, gap) boshqa tilga yoki tilning o'zida boshqa shaklga o'tkazish jarayonida ularning grammatik tuzilishi, leksik tarkibi yoki semantik mazmunini o'zgartirish usullaridir. Transformatsiya til tizimlari o'rtasidagi tuzilma, ma'no va uslub farqlarini moslashtirish, shuningdek, matnni o'quvchi uchun tushunarli va tabiiy qilish maqsadida qo'llanadi. Uning asosiy turlaridan biri leksik transformatsiya hisoblanib tarjima jarayonida keng qo'llaniladi. Hozirgi globallashtirish davrida xalqlar o'rtasidagi madaniy, iqtisodiy va ilmiy aloqalar kengayib bormoqda. Bu jarayonda tarjima faoliyati muhim o'rin tutadi, chunki u turli tillarda yaratilgan axborot va bilimlarni keng auditoriyaga yetkazishning asosiy vositasidir. Tarjima jarayonida faqat so'zma-so'z ma'noni yetkazish kifoya qilmaydi, balki matnning umumiy mazmuni, uslubi va madaniy konnotatsiyasini ham to'g'ri ifodalash talab etiladi. Shu jihatdan leksik transformatsiyalar tarjima nazariyasi va amaliyotida alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular matnning ma'nosini boshqa tilda tabiiy va tushunarli shaklda yetkazishga xizmat qiladi. Mavzuning dolzarbligi shundaki, ingliz va o'zbek tillari o'rtasida grammatik, semantik va

stilistik jihatdan katta farqlar mavjud. Bu farqlarni bartaraf etish va mazmuni aniq yetkazish uchun tarjimon turli leksik transformatsiya usullaridan foydalanadi. Konkretlashtirish, umumlashtirish, antonimik tarjima, sababni natija bilan almashtirish, kompensatsiya, qo'shish va tushirib qoldirish kabi usullar shu jarayonning muhim qismi hisoblanadi. Ushbu maqolaning maqsadi — leksik transformatsiya turlarini tizimli o'rganish, ularning tarjima jarayonidagi vazifalarini aniqlash va ingliz hamda o'zbek tillarida qo'llanilish xususiyatlarini misollar asosida tahlil qilishdir. Shuningdek, leksik transformatsiya tushunchasini va uning tarjima nazariyasidagi o'rnini yoritish, hamda har bir transformatsiya turining xususiyatlarini misollar bilan tushuntirish. Avvalgi tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tarjima nazariyasi bo'yicha N.K. Garbovskiy, V.N. Komissarov, L.S. Barxudarov kabi olimlar leksik transformatsiyalarning nazariy asoslarini ishlab chiqqan. O'zbek tilshunosligida ham tarjima jarayonida so'z va iboralarning moslashtirilishi, ma'no kengayishi yoki qisqarishi masalalari o'rganilgan bo'lsa-da, ingliz-o'zbek til juftligi misolida leksik transformatsiyalarni tizimli tahlil qilish dolzarbligini saqlab qolmoqda. Shu sababli mazkur maqola ushbu yo'nalishda amaliy va nazariy xulosalar chiqarishga qaratilgan.

Asosiy qism.

Leksik transformatsiya — bu tarjima jarayonida so'z yoki iboraning ma'nosini, hajmini yoki ifoda shaklini o'zgartirish orqali uni boshqa tilning leksik tizimiga moslashtirish usulidir. Boshqacha aytganda, leksik transformatsiya so'zlarni so'zma-so'z tarjima qilib bo'lmaydigan hollarda, ularning mazmunini to'g'ri va tabiiy yetkazish uchun qo'llanadi. Bu jarayonda so'zning umumiy yoki aniq ma'nosi o'zgartirilishi, boshqa so'z bilan almashtirilishi, kengaytirilishi, qisqartirilishi yoki tushirib qoldirilishi mumkin. Quyida leksik transformatsiyaning ba'zi turlari keltiriladi.

Konkretlashtirish. Leksik transformatsiyaning bu turi kengroq ma'noga ega bo'lgan so'zlarning o'zgarishlarini va yanada aniq bir ma'no kasb etishini o'z ichiga oladi. U ko'pincha lingvistik, madaniy va ijtimoiy kontekstda yuzaga keladi va so'zlarning ma'nolarini yanada aniqroq va o'ziga xos qilib ko'rsatishga yordam beradi. N.K. Garbovskiyning fikriga ko'ra, konkretlashtirish "tarjimon umumlashtirish zanjiri bo'yicha tarjima so'zi yoki iborasida mavjud bo'lgan keng qamrovli va unchalik murakkab bo'lmagan konsepsiyani yanada cheklangan, ammo aniqroq tarkibdagi murakkabroq tushuncha bilan almashtiradigan transformatsion operatsiyadir." [1, b. 200] Konkretlashtirish keng ma'noli yoki ma'nosini aniqlash qiyin bo'lgan so'zlarni tarjima qilishda qo'llaniladi. Bu

aksariyat hollarda ingliz tilidagi fe'llami o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonida ishlatiladi. Ingliz tilidagi fe'llar odatda umumiy va noaniq ma'noda qo'llaniladi. Bu ayniqsa tarjimada yaqqol namoyon bo'ladi. O'zbek tilidagi fe'llar aniq va konkret ish-harakatni ifodalaydi. Gap faqat ko'p ma'noli fe'lning umumiy emas, balki aniq ma'nosini tarjimada berish haqida ham borishi mumkin. Masalan, "to be" fe'lini olsak, uning quyidagi xususiyatlarini aniqlash mumkin. Bu fe'lning asosiy ma'nosi o'zbek tilidagi "bo'lmoq" fe'lga to'g'ri keladi. Biroq bu fe'lning ma'nosi shunchalik kengki, o'zidan keyin kelgan so'zga qarab, ma'nolari turlicha tovlanadi. Fe'l ma'nosining kengligi uning qaysi so'z bilan kelishiga bevosita bog'liqdir. Yordamchi fe'l sifatida bu ingliz tilida eng ko'p qo'llaniladigan va keng ma'noli bo'lgani uchun turli transformatsiyalarga uchraydi. "He is in Hollywood" hamda "He is in Cambridge" gaplarining tarjimasini qiyoslasak, yuqorida aytilgan fikrlar o'z tasdig'ini topganining guvohi bo'lamiz. Shunday qilib, birinchi gap "U Holivudda ishlaydi" va ikkinchi gap "U Kembrijda o'qiydi" deb tarjima qilinadi. Aksariyat hollarda bu yordamchi fe'l o'zbek tilida tire (-) yoki —"dir" qo'shimchasiga to'g'ri keladi. Bu fe'l bilan ot, sifat, son, ravish va boshqa so'z turkumi qo'llanishi mumkin va har gal fe'l ma'nosi shunga qarab o'zgarib boraveradi. Tarjimada fe'llarning bu xususiyatlarini hisobga olish tarjimaning muvaffaqiyatli chiqishga zamin yaratadi. [2, b. 110]

Umumlashtirish (generallashtirish) — bu tarjimada bir nechta aniq leksik birliklarning o'rniga ularning umumiy yoki kengroq ma'noli so'zini qo'llashdir. Ya'ni, tarjimada matndagi aniq va tor ma'noli so'zlar o'rniga, ularning umumiy, kengroq tushuniladigan sinonimlar yoki kategoriya nomlari ishlatiladi. Misol uchun: "The apple, the banana, and the orange are on the table". Tarjimada umumlashtirish: "Mevalar stol ustida". Bu yerda "apple", "banana", "orange" so'zlari o'rniga ularning umumiy nomi "mevalar" ishlatilgan. Umumlashtirish konkretlashtirishning aksi bo'lib, aslyatdagi tor ma'noli so'zni tarjima tilidagi keng, umumlashtiruvchi so'z bilan almashtirishni ko'zda tutadi: He visits me practically every week-end. U menikiga qariyb har hafta keladi. Generalizasiya stilistik maqsadlarda ham amalga oshirilishi mumkin. Masalan, "a young man of 6 feet 2 inches" birikmasi "baland bo'yli yigit" shaklida o'girilib, umumlashtirilishi mumkin. [3, b. 4]

Antonimik tarjima – bu tarjima jarayonida mazmuni saqlagan holda, inkor shaklini ijobiy shaklga yoki ijobiy shaklni inkor shaklga almashtirish orqali amalga oshiriladigan leksik-semantik transformatsiya turidir. Bu usulda tarjimon asl tildagi iborani to'g'ridan to'g'ri tarjima qilmaydi, balki uning ma'nodosh antonimini tanlab, mazmuni saqlab qoladi, ya'ni ibora qarama-qarshi shaklda

ifodalanadi. Bunda tarjima soʻzma-soʻz boʻlmaydi, balki kontekst, mantiq va uslubga mos ravishda oʻzgaradi. Grammatik shakl yoki leksik birlik oʻzgaradi, lekin mazmun saqlanib qoladi. Koʻpincha bu uslub stilistik aniqlik, loʻndalik yoki emotsional taʼsir kuchini oshirish uchun ishlatiladi. Misol uchun, He is old – U yosh emas. He is young – U qari emas. He is no fool – U aqlli. [4, b. 22] He came for a reason - U bekorga kelmadi (bir sabab bilan keldi)

Sababning natija va natijaning sabab bilan almashtirilishi. Bu transformatsiya turida tarjimada asl matnda ifodalangan sabab oʻrniga natija beriladi, yoki natija oʻrniga sabab koʻrsatiladi. Bu holatlarda tarjimon asosiy mazmunni yoʻqotmasdan, soʻzlarning oʻrnini almashtiradi. Ingliz tilida koʻproq natijadan sababga oʻtish usuli qoʻllaniladi, oʻzbek tilida esa teskari tartib koʻp uchraydi. Shuning uchun tarjimada bu ikki element oʻzaro joylashishi oʻzgartiriladi. Har bir tilda sabab-natija munosabatlarini ifodalash usullari farq qiladi. Soʻzma-soʻz tarjima koʻpincha notabiiy yoki mantiqsiz boʻlishi mumkin. Almashtirish orqali tarjima yanada tabiiy, oʻqilishi oson va mantiqiy boʻladi. Masalan, oʻzbek tilida sababning natija bilan almashtirilishi:

U kechikdi, shuning uchun darsni oʻtkazib yubordi.

(Sabab: kechikish → Natija: darsni oʻtkazib yuborish)

Almashtirilgan gap:

U darsni oʻtkazib yubordi, chunki kechikdi.

Ingliz tilida:

Original sentence:

He was late, so he missed the class.

(Cause: being late → Effect: missing the class)

Substituted sentence:

He missed the class because he was late.

Kompensatsiya. Kompensatsiya leksik transformatsiyasi asliyat tilidagi u yoki bu birlikning tarjima tilida muqobili mavjud boʻlmaganida qoʻllaniladi. Tarjimada asliyatdagi stilistik usullarning muqobili yoki ekvivalenti yoʻq boʻlgan hollarda ham ushbu transformatsiya qoʻllaniladi. Shuningdek, mazkur transformatsiyadan asar qahramonlarining nutq xususiyatlari, kamchiliklari, ogʻzaki nutqi, savodsizligi tufayli nutqda notoʻgʻri soʻzlarni qoʻllashlari kabi holatlarni tarjima qilishda ham foydalaniladi. Mazkur transformatsiyaning yana bir oʻziga xos jihati shundaki, tarjima tili ekvivalentligi matnning alohida elementlari, xususan, soʻzlar darajasida emas, balki butun bir matn koʻrinishida boʻlishi mumkin. [5, b. 37] Har bir til oʻzining leksik tizimiga ega, baʼzi tushunchalar yoki soʻzlar bir tilda boʻlishi mumkin, boshqasida esa umuman

yo‘q. Tarjimada yoki nutqda, asl so‘zning aynan o‘zi yo‘q bo‘lsa, uning ma‘nosi boshqa so‘zlar yordamida “to‘ldiriladi” yoki “kompensatsiya qilinadi”. Bu jarayon matnning ma‘nosini saqlashga yordam beradi. Chunonchi, o‘zbek tilidagi “hazil-mutoyiba” atamasi inglizchada oddiy “joke” yoki “fun” so‘zlari bilan ifodalanishi mumkin, ammo to‘liq ma‘noni bermaydi. Shuning uchun kompensatsiya sifatida “a humorous or playful remark” yoki “a form of playful teasing” kabi ko‘p so‘zli ifoda ishlatiladi. O‘zbekchadagi “eshik” so‘zi inglizchada “door” ga to‘g‘ri keladi, lekin ayrim kontekstlarda “gate” yoki “entrance” so‘zlari bilan kompensatsiya qilinishi mumkin, chunki ingliz tilida bu so‘zlarning barchasi turli ma‘nolarga ega.

Qo‘shish. Qo‘shish — bu leksik transformatsiyaning bir turi bo‘lib, u mazmunni to‘liq va aniq yetkazish maqsadida asl matnga qo‘shimcha so‘z, ibora yoki izoh kiritilishi bilan ifodalanadi. Bu o‘zgarish grammatik nuqtai nazardan emas, balki leksik va semantik to‘ldirish asosida yuz beradi. Bir tilga xos ibora yoki metafora ikkinchi tilda tushunarsiz bo‘lishi mumkin. Shuning uchun u leksik jihatdan to‘ldiriladi. Masalan, he kicked the bucket. U vafot etdi (ya‘ni, u olamdan o‘tdi). “Kick the bucket” – bu ingliz tilida “o‘lish” degan ma‘noni anglatadi. So‘zma-so‘z tarjima nomaqbul bo‘ladi, shuning uchun ma‘naviy izoh bilan tarjima qilinadi. Yoki, she was homesick. U vatani, oilasi, tug‘ilib o‘sgan joyini juda sog‘inib yurardi. “Homesick” so‘zining o‘zbekchada ekvivalenti yo‘qligi sababli, uning hissiy va semantik mazmuni izohlab beriladi. “Self-study-mustaqil ravishda o‘qib-o‘rganish”, “spring- bahor kirib keldi”, “identification card- shaxsiyatni tasqidlovchi hujjat”, “laughed-kulib yubordi”. [6, b. 627]

Tushirib qoldirish. Tushirib qoldirish — leksik transformatsiyaning bir turi bo‘lib, bunda gap yoki ifodaning ba‘zi so‘zlari yoki so‘z birikmalari kontekstdan kelib chiqqan holda tushirib qoldiriladi, ya‘ni aytilmaydi, lekin ma‘nosi tushuniladi. Gapda muhim bo‘lmagan yoki kontekstdan aniq tushuniladigan so‘zlar chiqarib tashlanadi. Bu so‘zlar ayniqsa gapni qisqartirish yoki osonlashtirish uchun tushirib qoldiriladi. So‘zlar yoki so‘z birikmalari o‘rni bo‘sh qoladi, lekin gapning ma‘nosi yo‘qolmaydi. Gapda muhim bo‘lmagan yoki kontekstdan aniq tushuniladigan so‘zlar chiqarib tashlanadi. Bu so‘zlar ayniqsa gapni qisqartirish yoki osonlashtirish uchun tushirib qoldiriladi. So‘zlar yoki so‘z birikmalari o‘rni bo‘sh qoladi, lekin gapning ma‘nosi bo‘lmagan yoki kontekstdan aniq tushuniladigan so‘zlar chiqarib tashlanadi. Bu so‘zlar ayniqsa gapni qisqartirish yoki osonlashtirish uchun tushirib qoldiriladi. So‘zlar yoki so‘z birikmalari o‘rni bo‘sh qoladi, lekin gapning ma‘nosi

yo'qolmaydi. Quyidagi misollarga nazar solamiz: "It is 3 o'clock- soat 3", "I am fine - yaxshiman", "It is summer - yoz".

Xulosa.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, leksik transformatsiyalar tarjima jarayonida matn mazmunini to'liq va tabiiy yetkazishning eng muhim vositalaridan biridir. Konkretlashtirish, umumlashtirish, antonimik tarjima, sababni natija bilan almashtirish, kompensatsiya, qo'shish va tushirib qoldirish kabi usullar ingliz va o'zbek tillari o'rtasidagi grammatik, semantik hamda uslubiy tafovutlarni bartaraf etishda samarali natija beradi. Har bir transformatsiya turi o'ziga xos vazifani bajaradi va tarjima sifatini oshirishga xizmat qiladi. Tarjimonlar leksik transformatsiya turlarini chuqur o'rganib, ularni amaliyotda ongli va maqsadga muvofiq qo'llashlari lozim.. Tarjima jarayonida transformatsiya tanlashda matn turi, uslubi va maqsadli auditoriya ehtiyojlari hisobga olinishi kerak. O'quvchi uchun tushunarli va tabiiy bo'lishini ta'minlash maqsadida, ortiqcha so'zma-so'zlikdan qochish tavsiya etiladi. Shunday qilib, leksik transformatsiyalar faqat nazariy tushuncha bo'lib qolmay, balki amaliy tarjima jarayonida mazmunning aniqligi va tabiiyligini ta'minlaydigan asosiy vositalardan biri hisoblanadi

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Rasulov Z, Xikmatova SH. Milliy-madaniy xususiyatga ega til birliklari-ekvivalentsiz leksika va realiyalarni tarjima qilish usullari// Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti. – 2024. – №3. – B. 200.
2. G'ofurov I, Mo'minov O, Qambarov N. Tarjima nazariyasi. Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma. – Toshkent: "Tafakkur bo'stoni", 2012. – B. 110.
3. Tarjimada leksik va grammatik transformatsiyalar // Arxiv.uz, yuklangan sana: 20.09.2019, URL: <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/tilshunoslik/tarzhimada-leksik-va-grammatik-transformatsiyalar>.
4. Sotiboldiyeva G. Tarjimada transformatsiya va uning turlari//Xorijiy lingvistika va lingvodidaktika. – 2024. – №1. – B. 22.
5. Peter Newmark. A textbook of translation. Shanghai foreign language education press. 1988. – 37 p.
6. Achilov O, Azimova M. Tarjimashunoslik sohasidagi leksik tafovutlar haqida umumiy tushuncha // International Scientific and Practical Conference "Innovative Methods of Teaching Foreign Languages, Modern Approaches in Translation Studies and Philological Research", May 16–17, 2025. Journal No. 625. Zenodo, published May 30, 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15550874>

